

3. Konovalova D.A., Zotina T.A., Andrushchenko S.V., Anishchenko O.V. Length-mass relationships and seasonal dynamics of *Apatania crymophila* (Trichoptera: Apataniidae) caddisfly larvae associated with water moss in the middle reaches of the Yenisei River (Siberia) // Aquatic Insects. 2024. V. 45. P. 18–37.

DOI: 10.5281/zenodo.17059371

РАСПРОСТРАНЕНИЕ КРИПТИЧЕСКИХ ВИДОВ *BOMBUS LUCORUM*-COMPLEX И *B. TERRESTRIS* В СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ DISTRIBUTION OF CRYPTIC SPECIES *BOMBUS LUCORUM*-COMPLEX AND *B. TERRESTRIS* IN SVERDLOVSK REGION

А.П. Ильина¹, А.В. Гилёв¹, Г.В. Бovyкина², Г.С. Потапов²

¹Институт экологии растений и животных УрО РАН, г. Екатеринбург, Россия; anastasyailina15243@gmail.com

²Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лаврова УрО РАН, г. Архангельск, Россия

Ключевые слова: шмели, ДНК-баркодирование, ПДРФ

Идентификация видов шмелей *Bombus lucorum*-complex (*B. lucorum* (Linnaeus, 1761), *B. cryptarum* (Fabricius, 1775) и *B. magnus* Vogt, 1911), и близкого к ним *B. terrestris* (Linnaeus, 1758) только по морфологическим признакам затруднена (Rasmont, 2021). Внутривидовая изменчивость морфологических признаков нередко превышает межвидовую изменчивость (Carolan, 2012). Для надежной идентификации криптических видов шмелей используют ДНК-баркодирование (Williams, 2012) и метод анализа полиморфизма длины рестрикционных фрагментов продуктов полимеразной цепной реакции (ПЦР-ПДРФ) (Bovykina, 2024, 2025). Изучение распространения криптических видов рода *B. lucorum*-complex и *B. terrestris* является актуальным, так как численность шмелей, одних из главных опылителей растений умеренного пояса, снижается (MurRAY, 2008). Экземпляры *B. lucorum*-complex и *B. terrestris* нередко могут быть идентифицированы ошибочно, если не используются молекулярно-генетические методы. Вследствие этого мониторинг флуктуаций численности данных видов затруднен (MurRAY, 2008). Распространение криптических видов шмелей на территории России на данный момент известно только для Архангельской, Мурманской областей и Республики Карелия (Bovykina, 2024, 2025). Для Среднего Урала такие данные отсутствуют.

Сбор экземпляров шмелей был проведен в окрестностях г. Екатеринбург в Уктусском, Шарташском, Калиновском лесопарках, памятнике природы Чертово Городище и пос. Безречном. Идентификация по морфологическим признакам была проведена для 120 экз. шмелей на основе определительных ключей (Rasmont, 2021). Наиболее значимыми признаками являются характер поверхности и пунктировка оцеллярно-орбитального поля и 2 тергита. Для

120 экз. шмелей, идентифицированных как один из криптических видов *B. lucorum*-complex по морфологическим признакам, была проведена количественная оценка характера пунктировки на перпендикуляре середины 2 тергита. По полученным данным был построен ряд изменчивости. Для последующей идентификации методом ПЦР-ПДРФ были выбраны 10 экз., обладающих наибольшими морфологическими различиями. Митохондриальная ДНК была извлечена из средней конечности особей согласно методике выделения ДНК с хлороформом или фенолом (Sambrook, 1989). При использовании NanoPhotometer Implen были определены концентрации выделенной ДНК. Амплификацию проводили с помощью праймеров LepF (Hajibabaei, 2006) и VMBR (Vovykina, 2024).

Рестрикция фрагмента митохондриального гена *COI* осуществлена с помощью ферментов AhiI и BamHI. Рестриктаза AhiI разрезает фрагмент размером 460 п.н. на фрагменты размерами 153 п.н. и 307 п.н., если он принадлежит экземпляру *B. lucorum*. Если этого не происходит, то фрагмент митохондриального гена *COI* принадлежит либо *B. cryptarum*, либо *B. terrestris*. Далее используется рестриктаза BamHI. Если фермент разрезает фрагмент гена *COI* на 2, меньших по размеру (240 и 220 п.н.) то идентифицируется *B. terrestris*. Если фрагмент не разрезается, то образец ДНК относится к *B. cryptarum* (Vovykina, 2024). Таким образом, 7 изученных экз. шмелей принадлежат к *B. lucorum*, 2 – к *B. cryptarum* и лишь 1 – к *B. terrestris*. Интересно отметить, что в Уктусском лесопарке встречаются все 3 криптических вида, в Шарташском лесопарке – 2 (*B. lucorum* и *B. cryptarum*), а в остальных – лишь *B. lucorum*.

DOI:10.5281/zenodo.17049998

УДК 575(061.3)

Г34

**ГЕНЕТИКА
ЭВОЛЮЦИЯ
РАДИОЭКОЛОГИЯ**
ВСЕРОССИЙСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
С МЕЖДУНАРОДНЫМ УЧАСТИЕМ

ИЭРиЖ
ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ
РАСТЕНИЙ И ЖИВОТНЫХ

ГЕНЕТИКА. ЭВОЛЮЦИЯ. РАДИОЭКОЛОГИЯ: материалы Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики, 15–19 сентября 2025 г. / Институт экологии растений и животных УрО РАН; ред.: Е.В. Антонова и др. – Екатеринбург: ООО Универсальная Типография «Альфа Принт», 2025. – 283 с. – URL: <https://ipae.uran.ru/node/634> (дата обращения: 28.10.2025).

В сборнике опубликованы тезисы докладов Всероссийской конференции с международным участием, посвященной 125-летию со дня рождения Николая Владимировича Тимофеева-Ресовского и 70-летию созданной им лаборатории биофизики. Конференция проходила с 15 по 19 сентября 2025 г. на базе Института экологии растений и животных УрО РАН. Организаторами мероприятия выступили ИЭРиЖ УрО РАН, ИПЭ УрО РАН и ИЦАЭ. Результаты исследований участников конференции были представлены в форме пленарных, секционных и постерных докладов. Представленные исследования были посвящены проблемам экологии и экологического прогнозирования, радиоэкологии и радиобиологии, генетики, эволюции, радиационной безопасности, биоразнообразия, экотоксикологии и биометрии. За объективность и достоверность представленных данных ответственность несут авторы тезисов.

© ИЭРиЖ УрО РАН, 2025

© Авторы, 2025

ISBN 978-5-9080771-5-6

© ООО Универсальная Типография «Альфа Принт»

9 785908 077156